

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ – ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СТРАНЫ

КОБИЛОВА М.А. ХОДЖАЕВА А.Х

преподаватели факультета геоэкологии и туризма
кафедры экономической географии и демографии
ГОУ «ХГУ им.академика Б.Гафурова».

***Аннотация:** Современная мировая экономика взаимозависима с национальной экономикой. Именно посредством взаимовыгодного сотрудничества национальная экономика мира может достигнуть больших экономических достижений. Невозможно представить устойчивый экономический рост и развитие стран без промышленного сектора. В этой связи производство и промышленность также являются одним из средств связи национальных экономик мира. Мировой опыт доказал, что обеспечение устойчивого социально-экономического развития государства зависит от развития промышленного сектора и промышленных предприятий, действующих на его территории.*

***Ключевые слова:** промышленность, производство, индустриализация, природные ресурсы, инвестиции*

Введение

Промышленность играет важнейшую роль в экономике страны, выступая основным производителем материальных благ. Её развитие закладывает надежную основу для прогресса других секторов экономики и способствует укреплению международного престижа государства.

Промышленный сектор Республики Таджикистан эволюционирует с акцентом на использование местных сырьевых ресурсов. Промышленное размещение было осуществлено согласно плану, однако из-за гористой местности оно оказывается неравномерным.

Правительство Таджикистана уделяет особое внимание инвестициям в экономические секторы как ключевому инструменту быстрой индустриализации и реализует конкретные меры по улучшению инвестиционного климата и привлечению большего количества прямых инвестиций. [4]

«В условиях жесткой экономической конкуренции между странами нашей главной задачей сегодня является обеспечение населения страны необходимой продукцией отечественного производства и конкурентоспособными услугами, а также представление Таджикистана на мировом рынке с качественными и востребованными товарами».

Эмомали Рахмон

В целях обеспечения реализации процесса ускоренной индустриализации страны 6 января 2022 года был утвержден Указ Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона «Об объявлении 2022-2026 годов годами индустриального развития» за № 309. Данный акт закладывает основу для увеличения объемов производства, обеспечения его конкурентоспособности, создания новых предприятий, создания новых рабочих мест и развития экономики страны.

К положительным моментам данной инициативы можно отнести устойчивое и инновационное развитие промышленности, повышение и обеспечение конкурентоспособности национальной экономики и на ее основе решение социальных задач государства, переход от добычи сырья к производству готовой продукции, создание новых рабочих мест, создание равных условий и конкурентоспособности для субъектов промышленной деятельности, увеличение производства продукции с высокой долей добавленной стоимости, эффективное использование биоклиматического потенциала страны, гидроэнергетических ресурсов и альтернативных источников энергии.

1. Значение промышленности в экономике Таджикистана. В Таджикистане есть все необходимое для развития промышленности: природные богатства, трудовые ресурсы, экологически чистые источники энергии, внутренний и внешний рынки, климат, подходящий для сельского хозяйства, и многое другое. Эти факторы способствуют развитию промышленности и создают условия для быстрого роста всех её отраслей. Особенно это касается горнодобывающей и металлургической промышленности, машиностроения, производства строительных материалов, лёгкой, пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Всё это способствует развитию национального производства.

Развитие отрасли в значительной степени зависит от того, насколько она обеспечена местным сырьём и насколько активно применяются современные технологии. Для дальнейшего роста необходимо привлекать как отечественные, так и иностранные инвестиции.

Благодаря инвестициям из-за рубежа в стране появилось множество совместных предприятий. В частности, инвестиции из Китая, России, США, Канады, Казахстана, Австрии и других стран сыграли важную роль в этом процессе. Предприниматели также внесли свой вклад в развитие отрасли.

Это проблема — отсутствие средств для подъема производства емкостей в республике. Решение этой проблемы носит социальный характер, особенно учитывая важность производства конкурентоспособной продукции, основанной на полном использовании местного сырья и широких трудовых ресурсов. Кроме того, рост производства способствует увеличению доходной части бюджета и оказывает положительное влияние на состояние общества. В современных условиях невозможно представить экономическое и социальное развитие без бурного развития индустриализации. [1]

Чтобы эффективно использовать природные ресурсы, создавать, обрабатывать и продавать отечественные товары, нужны профессионалы высокого уровня.

2. Технологические инновации и развитие кадрового потенциала. В наши дни технологии — один из главных двигателей прогресса в промышленности, экономике и обществе. Благодаря инновационным знаниям можно активнее развивать индустриализацию и укреплять экономику страны.

Развитие промышленного сектора в нашей стране играет ключевую роль в экономике. Это способствует формированию положительного имиджа государства в глазах международного сообщества.

По инициативе и поддержке Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и Правительства страны предоставлены значительные льготы развитию промышленной отрасли, в том числе легкой промышленности, такие как освобождение от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин при импорте технологических устройств и оборудования, сырья для производства, которые не производятся внутри страны, освобождение от налога на прибыль, земельного налога и налога на имущество сроком на 12 лет для новых предприятий по переработке хлопкового волокна до готовой продукции при условии создания ими полной цепочки переработки хлопкового волокна и другие льготы, создающие благоприятный инвестиционный климат.

Важно подчеркнуть, что 25 февраля 2021 года состоялось двадцатое заседание Консультативного совета при Президенте Республики Таджикистан, посвящённое улучшению инвестиционного климата.

На заседании был проведён всесторонний анализ нормативно-правовой базы в сфере промышленности, включая текстильную и швейную отрасли, производство строительных материалов, пищевую промышленность, переработку сельскохозяйственной продукции, горнодобывающую промышленность и переработку природных ресурсов, переработку алюминия, внедрение международных стандартов качества, кооперативное управление и

другие аспекты промышленной сферы. Результаты анализа были рассмотрены на двадцать первом заседании Консультативного совета.

На основе рассмотрения вышеуказанных вопросов были приняты Закон Республики Таджикистан «О государственной политике в сфере промышленности», Закон Республики Таджикистан «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности» и Закон Республики Таджикистан «Об информационно-технологических парках».

3. Развитие энергетического сектора как основа индустриализации. Сегодня мы находимся на арене, где промышленные показатели занимают видное место среди других стран мира, что является источником гордости и счастья.

Ускоренная индустриализация страны, которую Лидер нации Эмомали Рахмон объявил четвертой стратегической целью, которая является неотложным и необходимым вопросом для страны. В этой связи Лидер нации Эмомали Рахмон заявил: «Реализация стратегической цели ускоренной индустриализации страны обеспечит устойчивое развитие отрасли как производителя продукции с высокой добавленной стоимостью, и в этом процессе будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест».

В связи с чередой инициатив Лидера нации по достижению стратегических целей доказано, что каждая из них осуществима. В своем Послании в этом году Лидер нации уделил особое внимание развитию промышленной сферы и усилению ускоренной индустриализации страны, отметив, что после обретения независимости государственная политика в промышленной сфере полностью изменилась. Основное внимание было уделено усилению производства и экспорта готовой продукции за счет внедрения новых технологий, максимального использования местного сырья, его полной переработки, широкого использования трудовых ресурсов. [7]

Таджикистан продолжает укреплять свои позиции в качестве лидера по темпам роста промышленного производства среди стран Центральной Азии. По результатам 2023 года рост промышленного производства в Таджикистане составил 12%, что значительно превышает показатели других стран региона.

Так, в Узбекистане рост составил 6%, в Казахстане — 4,3%, а в Кыргызстане — всего 1,8%. Эти данные говорят о том, что Таджикистан успешно развивает свою промышленность, стремясь к долгосрочной экономической стабильности и развитию.

Только в 2023 году в стране было построено 715 новых производственных предприятий с 5 тысячами рабочих мест для их эксплуатации. Однако за последние 75 лет (до 1991 года) в республике действовало всего 358 промышленных предприятий, на которых работало 33 тысячи человек.

В 2023 году на организацию нового промышленного производства, расширение основных фондов, налаживание выпуска новой и конкурентоспособной продукции за счет иностранного капитала и средств предприятий будет направлено более 7 млрд сомони, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. [2]

В 2024 году в Таджикистане уже было введено в эксплуатацию 251 новое промышленное предприятие, которые создали около 2 000 рабочих мест. Основной акцент делается на производство товаров повседневного спроса, таких как продукты питания, строительные материалы и текстиль. Всего 5 объектов новых предприятий занимается горнодобывающей и металлургической деятельностью. Эти цифры показывают, что страна делает ставку на диверсификацию своей экономики, снижая зависимость от добычи полезных ископаемых.

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, в 2024 году промышленными предприятиями совместно с частными предпринимателями произведено продукции на сумму **53 млрд 819 млн сомони**, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года больше на 7,5 млрд сомони. [1]

Диаграмма 1. Показатели развития Таджикистана в 2024 году (в процентах)

За годы государственной независимости реализация планов и программ развития промышленной отрасли позволила построить и ввести в эксплуатацию в стране более 3 тысяч промышленных предприятий с созданием 54 тысяч рабочих мест.

К 2030 году правительство планирует довести этот показатель до 25%. Приоритет в развитии будет отдан предприятиям лёгкой промышленности, таким как переработка хлопка, швейное производство, переработка шкур и шерсти, а также производство обуви.

Только за счет роста промышленных мощностей за период независимости потребность в электроэнергии увеличилась более чем на 800 мВт.

Следует отметить, что бурное развитие энергетического сектора в последние годы создало благоприятную основу для ускоренного процесса индустриализации страны.

В целом за период независимости Правительством страны на модернизацию, то есть ремонт и реконструкцию энергетической системы страны, было выделено 85,7 млрд. сомони.[2]

Система, существующая уже 75 лет, использует оборудование, срок службы которого почти истёк. Недавно было проведено её обновление.

За этот период только на реконструкцию действующих ГЭС было выделено более 11,3 млрд. сомони, а Сарбандская ГЭС была полностью реконструирована, а ее мощность увеличилась на 30 мВт. Кроме того, была успешно завершена реконструкция Нурукской и Кайраккумской ГЭС, в результате чего их мощность увеличилась в общей сложности на 423 мВт. Важным моментом является то, что после реконструкции указанные электростанции будут служить народу Таджикистана еще десятки лет.

Диаграмма 2. "Структура промышленного производства Таджикистана по отраслям".

Правительство страны, опираясь на богатые гидроэнергетические ресурсы и огромный потенциал производства и экспорта «зеленой энергии», уверенно движется к своей стратегической цели — энергетической независимости.

Заключение

Одним из ключевых преимуществ экономического развития страны является создание рабочих мест. Республика Таджикистан, обладая значительными природными ресурсами и высококвалифицированной рабочей силой, имеет все возможности для роста промышленного сектора. Важно активно инвестировать в строительство заводов, независимо от их форм собственности и масштабов, принимая во внимание как внутренний потребительский рынок, так и требования внешнего спроса. Поскольку инновационные экономические основы формируются под влиянием глобализации, мы стремимся минимизировать зависимость от внешних факторов. Для этого целесообразно развивать традиционные отрасли Таджикистана, такие как народные промыслы и переработка сельскохозяйственной продукции, внедряя при этом современные инновационные технологии для повышения их эффективности. Для того, чтобы мы могли эффективно использовать все возможности, мы должны учитывать, что одним из главных факторов является финансирование. Как внутреннее, так и внешнее финансирование. Одним из показателей, который мы должны непосредственно учитывать, является повышение статуса женщин в обществе. Как мы знаем, по всему Таджикистану местными органами власти выделяются грантовые средства на развитие народных промыслов, олицетворяющих наши национальные ценности. Ежегодно выделяются гранты на привлечение и возрождение наших народных промыслов, которые эффективно используются домохозяйками и девушками.

Для создания рабочих мест и организации цехов, независимо от форм собственности, то есть малого и среднего бизнеса, мы должны иметь собственных специалистов. В связи с этим от молодежи требуется повышение уровня образования и на основе повышения своих знаний соответствие требованиям внутреннего международного рынка труда. То есть, если молодые люди становятся предпринимателями, они могут эффективно использовать передовые инновационные технологии наряду с внедрением передовых технологий.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ежегодная статистика Республики Таджикистан. Статистический сборник/Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан: Отдел экстренных публикаций Государственного учреждения статистики Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2023.
2. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 28 декабря 2023 года.
3. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики» 26.01.2021.
4. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря соли 2022.
5. Саидмурадова М.А. Продовольственная безопасность основа обеспечения экономической безопасности страны. Вестник Таджикского национального университета. Серия социальных, экономических и общественных наук. – 2014. – № 2/3 (135). - С. 138-141.
6. Таджикистан 30 лет государственной независимости. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2021 год.
7. Худойназар Амонзода. Четвертая национальная цель по индустриальному развитию. Сайт официального издания Республики Таджикистан «Джумхурият»:
8. Нашрияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://jumhuriyat.tj/> – Дата обращения: 12.12.2024
9. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.stat.tj> – Дата обращения: 17.03.2025
10. Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан. Business Guide 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tpp.tj/business-guide2017> – Дата обращения: 25.06.2025